

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

8. Юлдашев М.Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI-XVII вв. Ташкент. 1964, С.18-19. (Yuldashev M.Yu. On the history of trade and embassy relations between Central Asia and Russia in the 16th-17th centuries. Tashkent. 1964, pp. 18-19.)
9. Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых связях (первая половина XVI - вторая половина XVIII в.). -Ташкент. 1964. -С.51. (Baikova N.B. The role of Central Asia in Russian-Indian trade relations (the first half of the 16th - the second half of the 18th centuries). -Tashkent. 1964. -p.51.)
10. Низамутдинов И.Г. Из истории среднеазиатско-индийских отношений (IX-XVIII вв.). Ташкент. Узбекистан. 1969. -С.50. (Nizamutdinov I.G. From the history of Central Asian-Indian relations (IX-XVIII centuries). Tashkent. Uzbekistan. 1969. -p.50.)
11. Дженкинсон Антоний. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. //Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. / Пер. с англ. Ю.В.Готье. М.: ОГИЗ. 1937. —с. 185.(Jenkinson Anthony. Journey to Central Asia in 1558-1560. //English travelers in the Muscovite state in the 16th century. / Per. from English. Yu.V. Gauthier. М.: OGIZ. 1937. -p. 185.)
12. Алимова Р.Р. Марказий Осиё халқлари тарихи сўнги ўрта асрларда. Ўқув услубий кўлланма. –Т., 2009. –Б. 42. (Alimova R.R. The history of the peoples of Central Asia dates back to the late Middle Ages. Training manual. –Т., 2009. –В. 42.)
13. Зияев Х. К истории экономических связей Средней Азии с Россией через Сибирь в XVIII в. //Известия Академии наук УзССР. Серия общественных наук. 1958. № 4. С.31. (Ziyaev Kh. On the history of economic relations between Central Asia and Russia through Siberia in the 18th century. //News of the Academy of Sciences of the UzSSR. Social Sciences Series. 1958. No. 4. P.31.)
14. Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. //Сочинения. Т. V. М.: Наука, 1968. С.186. (Bartold V.V. Twelve lectures on the history of the Turkish peoples of Central Asia. // Works. Т. V. М.: Nauka, 1968. P. 186.)
15. Русско-индийские отношения в XVII веке: Сборник документов. -М.: ИВЛ, 1958. -С.170. (Russian-Indian relations in the XVII century: Collection of documents. -М.: IVL, 1958. - P.170.)
16. Низамутдинов И.Г. Из истории среднеазиатско-индийских отношений (IX-XVIII вв). -С. 48 . (Nizamutdinov I.G. From the history of Central Asian-Indian relations (IX-XVIII centuries). -WITH. 48.)
17. Бернье Франсуа. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. Пер. с франц. В.Жуховецкого и М.Томара. -М.-Л.: Соцэргиз, 1936. -С.184. (Bernier Francois. The history of the last political upheavals in the state of the Great Mogul. Per. from French V. Zhukhovetsky and M. Tomar. -М.-Л.: Sotsekgiz, 1936. -P.184.)
18. Фехнер М.В. Торговля русского государства со странами Востока в XVI веке. -М.1956. -С.81. (Fekhner M.V. Trade of the Russian state with the countries of the East in the 17th century. -М.1956. -p.81.)
19. Рейснер И.И. Народные движения в Индии в XVII- XVIII вв. -М.: ИВЛ, 1961. -С.32 .(Reisner I.I. Popular movements in India in the XVII-XVIII centuries. -М.: IVL, 1961. -P.32.)

Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов,
Наманган давлат университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
E-mail: baxtiyor_m@mail.ru
Гиёсиддин Муроджонович Усмонов,
Кўкон давлат педагогика институти ўқитувчиси

ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙЎНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ

For citation: Bakhtiyor R.Khalmuratov, Giyosiddin M.Usmanov, REFLECTION OF THE HARMONY OF THE NATURE ELEMENTS AND COLOURS IN PUBLIC VIEWS. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.239-243

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758490>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ранглар рамзи билан боғлиқ қарашлар ва уларнинг тарихий илдизлари Фарғона водийси ўзбекларининг оилавий турмуш тарзидаги урф-одат ҳамда маросимларига қиёсан таҳлил қилинган. Мақолада асосий эътибор борлиқни англаш йўлида пайдо бўлган қарашларнинг этнографик хусусиятларини очиб беришга қаратилган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Фарғона водийси, ўзбеклар, ранглар тимсоли, маросим, архаик қарашлар, маҳаллий аҳоли, турмуш тарзи, урф-одатлар, оқ ранг, кўк ранг, шомонлик, ислом дини, никоҳ, никоҳ маросимлари, олов, сув.

Бахтиёр Режавалиевич, Халмуратов,
доцент Наманганского государственного университета
доктор философии по истории (PhD),
E-mail: baxtiyor_m@mail.ru
Гиёсиддин Муроджонович Усмонов,
Преподаватель Кокандского государственного
педагогического института

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ЦВЕТОВ ПРИРОДЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАРОДНЫХ ВЗГЛЯДАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится сравнительный анализ взглядов на символику цветов и их исторические корни в обычаях и обрядах семейного быта узбеков Ферганской долины. Основное внимание в статье уделяется выявлению этнографических особенностей воззрений, возникших на пути осмысления бытия.

Ключевые слова: Средняя Азия, Ферганская долина, узбеки, символ цветов, обряд, архаические взгляды, местное население, образ жизни, обычаи, белый цвет, голубой цвет, шаманизм, ислам, брак, брачные обряды, огонь, вода.

Bakhtiyor R. Khalmuratov,
Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy in History (PhD),
E-mail: baxtiyor_m@mail.ru
Giyosiddin M. Usmanov,
Lecturer at the Kokand State Pedagogical Institute

REFLECTION OF THE HARMONY OF THE NATURE ELEMENTS AND COLOURS IN PUBLIC VIEWS

ABSTRACT

In this article the views related to the symbols of color's and their historical roots are analyzed comparing to the customs and rituals in the family life of the Uzbeks of the Fergana Valley. The main focus of the article is to reveal the ethnographic features of the views that emerged in the way of understanding the universe.

Index Terms: Central Asia, Fergana Valley, Uzbeks, symbol of colors, ritual, archaic views, local population, lifestyle, customs, white, blue, shamanism, Islam, marriage, marriage ceremonies, fire, water.

1. Долзарблиги:

Ўзбек халқининг маънавий қадриятлари сирасига кирувчи урф-одат ва маросимларни ўрганиш тадқиқотчилар олдида турган ғоят муҳим вазифалардан биридир. Айниқса, маҳаллий аҳолининг кундалик турмуш тарзидаги турли хил предметлар, уларнинг маросимий функциялари, маросим анжомларига доир архаик қарашлар ва уларнинг ҳозирги кундаги кўринишлари устида илмий изланиш олиб бориш ушбу вазифани ҳал қилишда алоҳида ўринга эга.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Шу кунга қадар Ўрта Осиё халқлари кундалик турмуш тарзидаги ранглар рамзи ва у билан боғлиқ халқона қарашлар ҳамда урф-одатлар баъзи бир тадқиқотлардагина ёритиб берилган [1. С. 91]. Лекин, Фарғона водийси ўзбекларининг анъанавий турмуш тарзидаги ранглар рамзига оид қарашлар ва у билан боғлиқ урф-одатлар етарлича даражада ўрганилмаган. Шу боис ушбу илмий мақолада қадимдан ўзига хос тарихий-этнографик ҳудуд бўлиб келган Фарғона водийси ўзбекларининг ранглар рамзига оид тасаввурлари ва урф-одатлари дала этнографик материаллари асосида таҳлил қилинади.

Шунингдек, мақолада илмий тадқиқотларга хос бўлган тарихий изчиллик, интревью, кузатув ва этнографик таҳлил методларидан унумли фойдаланилган.

3. Тадқиқот натижалари.

Маълумки, қадимдан ранглар дунёни англаб етиш ва тартибга солиш воситаларидан бири бўлиб келган. Улар ҳар доим буюмнинг табиий аломати бўлиб хизмат қилмайди, аксинча қандайдир ғоянинг мавжзудлигини билдирган. Одатда, рангларнинг инсон руҳияти билан боғлиқлиги, либослардаги уйғунлиги, тушлардаги таъбири борасида жуда кўп фикрлар ва қарашлар адабиётларда ёритиб берилган. Лекин, рангларнинг анъанавий кундалик турмуш тарзидаги талқини атрофлича ўрганилмаганлиги билан характерлидир.

Жумладан, фольклоршунос М. Рўзиева анъанавий дунёқарашлар тизимида ранглар билан боғлиқ тасаввурларнинг диний ва магик маросимлар жараёнидаги кўринишларига алоҳида эътибор берган. Тадқиқотчининг қайд этишича, маросимларга раҳбарлик қиладиган афсунгарлар ҳамда табиблар маросимни ўтказиш учун қўлланадиган нарсаларни рангига қараб танлаганлар. Шомон маросимларидан бири бўлган бадикхонликда оқ ранг магик қудрат

белгиси сифатида ифодаланади. Бадикда ранглар уйғунлиги асосида касалнинг дарддан фориг бўлиши даражасига кўтарилган [2. Б. 48–50].

Тарихда маълумки, рангли этник номлар тасодифан вужудга келмаган, қадимда туркий халқлар шимол, жануб, ғарб ва шарқни ранглар билан атаганлар; қора ранг – шимолни, қизил ранг – жанубни, оқ ранг – ғарбни, кўк ранг – шарқни, сариқ ранг – марказни ифодалаган [3. С. 242].

Ранглар билан боғлиқ қарашлар нафақат маросимларда, қолаверса, табиат унсурларида ҳам ўз аксини топган. Масалан, В. Н. Басиловнинг қайд этишича, Фарғона водийси ўзбеклари тасавурида сув ҳам бошқа унсурлар ҳамда инсонлар сингари ўз жинсига эга бўлган. Масалан, “оқ сув” – эркак сув, “қора сув” эса аёл сув ҳисобланган [4. С. 28]. Сувни аёлга қиёслаш дунёнинг бошқа халқларида учрайди. Масалан, қадимги хитойлар аёлни сувга, она қорнини кудукка қиёслаганлар [5. Б. 43]. Фарғона водийси аҳолиси “оқ сув” деб тоғ-тошлардан келган сувни, “қора сув” деб ёмғир ва қорларнинг сувини тушунган [6. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Нурсуҳ қишлоғи. 2009 йил].

Қадимги турк асотирларида, бўри рангига кўра, Кўк Бўри, Оқ Бўри, Қизил Бўри, деб аталган. У турк асотирларида Бўри, Бўрта, Бўржу, Оссано, Сино, Жино, Жина, Жину, Яшқар, Қашқир, Қурт номлари билан юритилади [7. Б. 11]. XI–XIII асрларнинг ноёб тарихий обидаси "Ўғузнома"да бўрига сиғиниш билан боғлиқ тасаввур ва ривоятлар талайгина. Ундаги маълумотларга кўра, афсонавий Ўғузхон кул ранг бўридан туғилган туркийларнинг афсонавий бобокалони ҳисоблангани боис ўғизлар кул ранг эркак бўрига топинганлар. Шу боис Ўғузхоннинг жанговар чақириғи – урони сифатида кўк бўри қабул қилинган. Қолаверса айнан X–XI асрларда ўғуз-қипчоқларнинг асосий тотеми оқ бўри ҳисобланган [8. Б. 25].

Ранглар билан боғлиқ халқона қарашлар Фарғона водийси ўзбекларининг моддий маданиятининг бир қисми бўлган турар-жойлар билан боғлиқ тасаввурларда ҳам ўз аксини топган. Масалан, И. Хўжахоновнинг қайд этишича, чорвадор аҳоли томонидан кўчма уй-жойларнинг бу тури оқ уй, қора уй, каби номлар билан ҳам аталган. Умуман олганда, оқ уй ва қора уйлар ўртасида унчалик катта фарқ йўқ. Уларни ажратиб турувчи ягона жихат шуки, оқ уйларнинг устига қопланадиган кийгизи оқ рангда, қора уйларники эса қора (тўғрироғи тўқ жигарранг ёки қорамтир) рангда бўлган. Ахборотчиларнинг маълумотига кўра, ўтов кигизининг оқ ёки қора бўлиши асосан кийгиз тўқиш учун ишлатиладиган қўй ёки эчки жунларининг рангига боғлиқ бўлган [9. Б. 74]. Яъни, оқ рангдаги кийгизларни тўқиш учун кўпроқ оқ ёки сарғиш рангдаги жун ишлатилган, ёки аксинча, қора кигизни тўқиш учун қора жун ишлатилган. Оқ уйларнинг кигизи йиллар давомида эскириб, ёмғир ва офтоб нурлари таъсирида қорайиб кетган, шу боис улар ҳам кейинчалик қора уй деб атала бошланган [10. С. 225].

А. Т. Толеубаевнинг ёзишича, қозоқларда бола йўлга юра бошлаганда унинг оёғига турли рангдаги иплар билан бирга қўйнинг ичагидан боғлаб тушов қилинган ва қайчи билан енгил, чаққон аёллар кесганлар. Бу ерда турли хилдаги ипларни боғлаш орқали ёвуз руҳларни ҳайдаш, қўйнинг ёғли ичагини боғлашда эса боланинг келгусида чорваси кўп бўлсин, деган магик ният мужассамлашган [11. С. 79].

Туркларда ҳам бола чиройли бўлиши учун ҳомиладор аёл анорнинг бир донасини туширмай ейиши лозимлиги, агар донаси тушиб қолса чақалоқ юзида қизил доғ (нори) билан туғилиши мумкинлиги ҳақидаги қарашлар бўлган [12. С. 127]. Агар ҳомиладор аёл фарзандининг юзи оқ бўлишини истаса оқ рангдаги егуликлардан (беҳи, олма, қатик, сут, тухум) истеъмол қилиши лозим, аксинча писта, кунгабоқар уруғи ёки майиз эса боласи қора юзли бўлиб туғилади, деб ишонганлар.

Тадқиқ қилинаётган минтақа ўзбекларининг анъанавий никоҳ тўйи маросимларида ранглар рамзига ҳам алоҳида эътибор берилган. Маросимлардаги оқлик (оқ ранг) ёшлар бўлгуси ҳаётлари рамзи ҳисобланади. Шу боис келиннинг уйига совчиликка борганларга ҳам оқлик берилган. Келиннинг никоҳ либоси ҳам оқ рангда бўлган. Шунингдек водий ўзбекларида келин куёвнинг уйига келган вақтда уни оқ рангдаги нарсалар, жумладан, оқ ун, оқ мато, оқ сут билан кутиб олинади [13. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани

Доимобод ва Тумор қишлоқлари. 2021 йил]. Наманган вилояти Косонсой тумани Ровот қишлоғида яшовчи қипчоқларда илгарилари келин куёв учун махсус ўтов тикилган бўлиб айнан мазкур ўтов ҳам оқ рангдаги кигиздан қилинган. Бундан ташқари, никоҳ тўйининг эртасига куёв уйига “рўйкушон” маросимига келган қудалар бир бирларининг юзларига оқ ун суртиб кўришадилар [14. Б. 171]. Оқ рангнинг рамзий маъносини тўйдан сўнг келинни хонадон супрасига ўтирғизиб, ун ва ёққа кўлини текизилишида ҳам кўриш мумкин.

4. Хулосалар.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш керакки, ранглар билан боғлиқ қарашлар ва урф-одатлар қадим даврларга бориб тақалади. Ранглар дастлаб атроф муҳит ва табиатни англатувчи омил вазифасини бажарган бўлса, кейинчалик кишиларнинг дунёқараши, урф-одатлари ва анъанавий маросимларининг таркибий қисмига айланиб борган.

Адабиётлар/Литературы/References:

1. Баялиева Т. Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. – Фрунзе: Илим, 1972. – С. 91; Фрэзер Д. Ж. Золотая ветвь. – М.: Наука, 1986. – С. 67–70.; Эшонкул Жаббор. Фольклор: Образ ва талқин. – Қарши: Насаф, 1999. – 176 б. (Bayaliev T.D. Pre-Islamic beliefs and their survivals among the Kirghiz. - Frunze: Ilim, 1972. - P. 91; Fraser D. J. The Golden Bough. - M.: Nauka, 1986. - S. 67–70.; Eshonkul Zhabbor. Folklore: The image of vatalqin. - Karshi: Nasaf, 1999. - 176 p.)
2. Рўзиева М. Ранглар ҳақидаги халқ қарашлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2008. – №5. – Б. 48–50. (Ro'zieva M. People's views on colors // Uzbek language and literature. - 2008. - №5. - B. 48–50.)
3. Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент, 1974. – С. 242. (Shaniyazov K. Sh. To the ethnic history of the Uzbek people. - Tashkent, 1974. - S. 242.)
4. Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1992. – С. 28. (Basilov VN Shamanism among the peoples of Central Asia and Kazakhstan. - M.: Nauka, 1992. - S. 28.)
5. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими. – Тошкент, 2007. – Б. 43. (Mingboeva D. The magic of emblems. - Tashkent, 2007. - B. 43.)
6. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Нурсух қишлоғи. 2009 йил. (Field records. Nursukh village of Uzbekistan district of Fergana region. 2009.)
7. Мурот Ўроз. Турк асотирлари // Сирли олам. – 1991. – №6. – Б. 11. (Murat Oroz. Turkish myths // Mysterious world. - 1991. - №6. - B. 11.)
8. Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 25. (Ashirov A. A. Ancient beliefs and ceremonies of the Uzbek people. - Tashkent: Publishing House of the National Library of Uzbekistan, 2007. - B. 25.)
9. Хўжахонов И. М. Фарғона водийси қишлоқ аҳолиси анъанавий турар жойларининг этнохудудий хусусиятлари. Тар. фан. ном. олиш учун ёзил. дисс. – Тошкент, 2007. – Б. 74. (Ho'jaxonov I. M. Ethno-territorial features of traditional settlements of the rural population of the Fergana Valley. Tar. fan. nom. write to get. diss. - Tashkent, 2007. - B. 74.)
10. Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – С. 225. (Shaniyazov K. Sh. To the ethnic history of the Uzbek people. - Tashkent: Fan, 1974. - S. 225.)
11. Толеубаев А. Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов. – Алма-Ата: Гылым, 1991. – С. 79. (Toleubaev A. T. Relics of pre-Islamic beliefs in the Kazakh family rituals. - Alma-Ata: Gylym, 1991. - S. 79.)
12. Серебрякова М. Семья и семейная обрядность в турецкой деревне. – М., 1979. – С. 127. (Serebryakova M. Family and family rituals in the Turkish village. - M., 1979. - S. 127.)
13. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Доимобод ва Тумор қишлоқлари. 2021 йил. (Field records. Doimabad and Tumor villages of Dangara district of Fergana region. 2021.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000